

ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PENYEBARAN INFORMASI MELALUI BERBAGAI PLATFORM MEDIA SOSIAL

JONATHAN ABIMANYU TRISNO

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia, jonathannabimanyuu@gmail.com

YOKANAN PRAWIRA NUGROHO

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia, yokananprawira70@gmail.com

MOCHAMMAD ZHULMI DANOVANZ HIDANASUKA

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia, 06danovanz@gmail.com

NUR AINI RAKHMAWATI

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia, nur.aini@is.its.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyebaran informasi melalui berbagai platform media sosial dalam era digital yang terus berkembang. Media sosial telah menjadi media utama untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan luas. Penelitian ini akan diukur menggunakan indikasi seberapa banyak suatu platform media sosial digunakan, seberapa sering platform media sosial tersebut mengemukakan pendapat yang dominan di kalangan masyarakat dengan berdasarkan data dari 200 pengguna aktif media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform media sosial tertentu akan menunjukkan seberapa aktifnya kontribusi platform media sosial tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Temuan ini mengungkapkan adanya variasi signifikan dalam dinamika kinerja setiap platform dan memberikan wawasan strategis bagi pengguna media sosial untuk memaksimalkan penyebaran informasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pola keterlibatan pengguna media sosial serta menawarkan rekomendasi praktis bagi akademisi, praktisi komunikasi, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi di tengah lanskap digital yang semakin kompetitif.

Keywords: media sosial, jangkauan, penyebaran informasi.

1. PENDAHULUAN

Informasi memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, bisnis, teknologi, dan komunikasi. Menurut Hariyanto (2016) pada buku yang berjudul “*Sistem Informasi Manajemen*” informasi adalah kumpulan data yang diproses menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan berguna bagi orang yang menerimanya. Dengan adanya informasi yang akurat dan relevan, individu maupun organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik serta mampu beradaptasi terhadap perubahan secara efektif. Di era modern ini, kemajuan teknologi informasi dan internet memberikan kontribusi besar terhadap penyebaran informasi yang semakin cepat dan luas, sehingga akses dan pengelolaannya menjadi lebih efisien serta tidak lagi terbatas oleh ruang maupun waktu.

Saat ini bidang teknologi informasi merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan zaman. Pada masa lampau, masyarakat cenderung mengandalkan media massa atau media konvensional, seperti surat kabar, majalah, dan brosur, sebagai sumber informasi yang terpercaya. Namun, perkembangan teknologi telah mengubah pola konsumsi informasi. Mengutip dari Karim et al (2020) dalam buku yang berjudul “*Pengantar Teknologi Informasi*” teknologi Informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Saat ini, masyarakat lebih cenderung menggunakan media sosial sebagai platform utama untuk mendapatkan berbagai informasi, baik yang terkait dengan dunia nyata maupun dunia maya.

Media sosial telah menjadi medium utama dalam penyebaran informasi. Selain memungkinkan akses informasi secara real-time, media sosial juga menembus batas ruang dan waktu serta memfasilitasi interaksi

antarindividu. Transisi ini menjadikan media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat berbagi dan menyebarkan informasi secara dinamis. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif (Cahyono, 2016). Hal ini menunjukkan bagaimana evolusi teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan memanfaatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya berbagai macam media dan platform bagi masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi, masyarakat akan memiliki kecenderungan dalam mempercayai sumber dan platform informasi yang mereka dapatkan. Hal ini merujuk kepada seberapa efektif sebuah platform media sosial tersebut untuk menjadi media yang dipercaya masyarakat untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini akan diukur menggunakan indikasi seberapa banyak suatu platform digunakan, seberapa sering platform tersebut mengemukakan pendapat yang dominan di kalangan masyarakat dalam menggunakan platform media sosial seperti Youtube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022 (Purike et al., 2022).

Dilihat dari perkembangan jumlah pengguna media sosial pada saat ini, terdapat beberapa platform media sosial yang sangat berdampak besar dalam digunakan masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi, yakni Instagram sebanyak 1 juta pengguna, YouTube sebanyak 1,9 juta pengguna, dan Facebook sebanyak 2,271 juta pengguna ("Digital in 2019", n.d.). Dengan persentase yang didapatkan ini, akan menjadi indikator dan acuan dalam penelitian untuk menganalisa tingkat efektivitas penyebaran informasi secara lebih mendalam lagi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif sebuah media sosial digunakan untuk menyebarkan sebuah informasi kepada masyarakat umum. Hasil analisis tingkat keefektifan sosial media akan memberikan landasan dalam mengetahui platform media sosial apa yang paling efektif bagi masyarakat sebagai media dalam memperoleh informasi, berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komunikasi dan Penyebaran Informasi

Penelitian terkait komunikasi dan penyebaran informasi telah dilakukan sebelumnya pada penelitian yang berjudul "Pengaruh Komunikasi Massa terhadap Khalayak". Topik yang dibawa yaitu tentang pengaruh media massa terhadap individu melalui model alir komunikasi satu tahap (*one-step flow*) dan model alir dua tahap (*two-step flow*), studi ini memberikan wawasan bahwa pesan dari media massa dapat diterima oleh khalayak secara langsung atau melalui peran *opinion leader*. Penelitian tersebut relevan dengan teori penyebaran informasi bahwa model alir satu tahap menggambarkan bahwa pesan dari media massa mengalir langsung ke individu tanpa perantara pihak lain, sedangkan model alir dua tahap menjelaskan bahwa pesan media massa sering kali disampaikan kepada khalayak melalui peran pemimpin opini (*opinion leader*). Dalam konteks media sosial penyebaran informasi melalui model alir satu tahap (*one-step flow*) sering terlihat pada fitur-fitur seperti iklan langsung, siaran langsung (*live streaming*), atau unggahan konten dari akun resmi yang langsung dikonsumsi oleh pengguna. Pada model alir dua tahap (*two-step flow*) dapat berupa individu atau kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap pandangan dan keputusan audiens lainnya (Tambunan, 2018, p.24-31). Teori komunikasi massa terhadap individu pada jurnal tersebut memiliki relevansi dengan judul penelitian dengan mengidentifikasi pola penyebaran informasi pada media sosial bahwa pesan dapat disampaikan lebih efektif melalui komunikasi langsung atau melalui pemimpin opini.

2.2. Media

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Sofyan & Arfian (2023) dalam jurnal yang berjudul "Analisa Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi dan Promosi dengan Metode TOPSIS", ada pendapat yang menyatakan media sebagai alat komunikasi yang memiliki fungsi untuk menyampaikan pewartaan. Kata "media" secara etimologis berasal dari bahasa lingua latin "medius" yang artinya adalah tengah, perantara, atau pengantar. Secara umum, istilah tersebut berlebihan merujuk kepada sesuatu yang digunakan sebagai wadah, tempat atau alat untuk melakukan interaksi. Media berfungsi sebagai alat atau makanan yang menjelaskan tentang pesanan atau informasi hampa dari Isi pesan kepada Penerima pesan.

2.3. Media Sosial

Sebuah penelitian yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Media pada penelitian yang berjudul "Diseminasi Informasi Melalui Media Online sebagai Transformasi Media Konvensional" Menunjukkan bahwa adanya pergeseran yang signifikan dari media konvensional ke media online. Penelitian tersebut, yang

menggunakan metode campuran, menunjukkan bahwa adopsi media online sejalan dengan teori difusi inovasi yang dijelaskan dalam penelitian mereka, dimana inovasi baru seperti media sosial diadopsi secara bertahap oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media konvensional masih relevan di daerah pedesaan, media online menawarkan aksesibilitas dan kecepatan yang lebih tinggi dalam penyebaran informasi (Siahaan, C., Tampubolon, J. A., & Sinambela, N. B., 2021). Temuan ini memiliki relevansi dengan judul penelitian dengan menganalisa tingkat efektivitas penyebaran informasi melalui media sosial.

3. METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan angka untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau variabel tertentu secara sistematis dan objektif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menilai pola data kuantitatif terkait penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Data untuk penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya (Vita Monica, Regina Bella Rosari. (2019). Penggunaan Jaringan Sosial di Kalangan Mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya. *Scriptura*, 7(1), 1-15), di mana populasi sampel mahasiswa aktif Kristen dari Universitas Petra diambil untuk mewakili seluruh populasi untuk studi ini. Teknik pengambilan sample yang digunakan untuk penelitian tersebut adalah simple random sampling, yang dimana setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden (Sugiyono, 2013). Untuk penarikan sampling, digunakan rumus Slovin :

Jumlah populasi mahasiswa yang aktif di Universitas Kristen Petra pada tahun 2017 sebanyak 7.762 orang.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n merupakan ukuran dari sampel

N adalah jumlah populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Kristen Petra yang aktif di tahun 2017, yaitu sebanyak 7.762 orang.

e adalah persentase kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan sampel. Penelitian ini menetapkan batas toleransi kesalahan yaitu 7%(0,07)

$$n = \frac{7.762}{1 + 7.762(0,07)^2}$$

Hasil n yang didapat sebanyak 199 orang, dibulatkan menjadi 200.

Penelitian ini menggunakan kumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada Universitas Kristen Petra yang tersebar di 23 Program Studi. Jumlah sampel yang didapat sebanyak 200 orang. Pembagian kuesioner disebar pada bulan Maret 2018.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Data responden

Pada penelitian ini menggunakan acuan data yang diambil melalui referensi penelitian yang sebelumnya, yakni melalui jurnal *SCRIPTURA* yang berjudul “Penggunaan Media sosial Pada Mahasiswa Universitas Kristen Petra” (Monica V., Rosari R B. (2019). Penggunaan Media Sosial Pada Mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya. *Scriptura*, 7(1), 1-15). Data yang didapat meliputi, 200 responden yang terdiri dari 103 orang laki-laki (51%) dan 97 orang perempuan (49%). Untuk respondennya itu sendiri merupakan mahasiswa aktif pada Universitas Kristen Petra. Responden yang didapat melalui referensi penelitian yang sebelumnya ini berasal dari 23 program studi yang ada pada Universitas Kristen Petra.

Deskripsi	JUMLAH	PRESENTASE
TOTAL RESPONDEN	200	100%
LAKI-LAKI	103	51%
PEREMPUAN	97	49%

4.2. Media Sosial yang Diteliti

Berdasarkan data dari Radio Republik Indonesia yang dirilis pada tahun 2024, total pengguna media sosial sebanyak 191 juta pengguna (73,7% dari populasi) dengan total 167 juta pengguna aktif didalamnya (64,3% dari populasi). Untuk platform media sosial yang populer digunakan masyarakat meliputi Youtube sebanyak 139 juta pengguna (53,8% dari populasi), Instagram sebanyak 122 juta pengguna (47,3% dari populasi), Facebook sebanyak 118 juta pengguna (45,9% dari populasi).

Sementara dari segi umur sendiri, pengguna media sosial didominasi oleh usia 18-34 tahun (54,1%), dengan jenis kelamin perempuan (51,3%) sementara laki-laki (48,7%). Frekuensi penggunaan masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 14 menit per hari dan 81% mengaksesnya setiap hari. Aktivitas yang sering dilakukan pun beragam mulai dari berbagi foto/video (81%), komunikasi (79%), berita/informasi (73%), hiburan (68%), belanja online (61%). RRI (2024). Data yang didapat menjadi sebuah landasan dalam menentukan media sosial mana yang lebih efektif dalam menjadi medium penyebaran informasi yang efektif. Media tersebut meliputi Youtube, Instagram, Facebook.

YouTube merupakan platform media sosial yang dirilis pertama kali pada Februari 2005, platform Youtube ini memberikan layanan kepada pengguna melalui media video. Instagram adalah sebuah platform media sosial yang dirilis pada Oktober 2010. Fitur yang diberikan pada platform media sosial Instagram ini ialah sebuah media dalam bentuk foto, video, live video, dan terdapat konten-konten yang lain.

4.3. Kepemilikan Akun Media sosial

Data yang terdapat pada penelitian ini diambil melalui jurnal referensi yang telah dicantumkan sebelumnya (Monica V., Rosari R B. (2019). Penggunaan Media Sosial Pada Mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya. *Scriptura*, 7(1), 1-15), untuk datanya sendiri terdapat 200 responden mahasiswa dari Universitas Kristen Petra. Ditinjau dari hasil kuesioner yang sudah disebar pada penelitian sebelumnya, terdapat 194 orang responden (97%) yang memiliki akun media sosial Instagram, dan 6 responden (3%) tidak mempunyai akun media sosial Instagram. Berikutnya terdapat sejumlah 154 orang (77%) yang memiliki akun media sosial Facebook, dan 46 responden (23%) tidak memiliki akun Facebook. Untuk platform media sosial Youtube ini memiliki sebuah perbedaan dari segi pengguna untuk mengaksesnya. Ada dua, yakni pengguna yang memiliki channel dan yang tidak memiliki channel. Sebanyak 171 responden (86%) yang mengakses platform media sosial YouTube dan 29 responden (14%) tidak mengakses YouTube. Sedangkan 91 responden (46%) yang memiliki YouTube channel dan 101 orang tidak memiliki Youtube channel.

Dari data yang didapat melalui hasil penelitian yang sebelumnya (Monica V., Rosari R B. (2019). Penggunaan Media Sosial Pada Mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya. *Scriptura*, 7(1), 1-15) menunjukkan bahwa secara garis besar responden yang mengisi kuisisioner memiliki berbagai akun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. Ditinjau dari data yang disajikan oleh media Radio Republik Indonesia yang dirilis pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penetrasi internet sebanyak 242 juta pengguna (93,4% dari populasi). Pertumbuhan pengguna media sosial juga sangat berpengaruh pada berbagai bidang, terutama bidang komunikasi. Terjadi pergeseran media yang digunakan masyarakat dalam mendapatkan informasi, dari platform media konvensional ke media digital. Hal itu dikarenakan kecepatan informasi yang membuat masyarakat atau individu untuk dapat mengaksesnya dari manapun dan kapanpun itu.

4.4. Penggunaan Media Sosial untuk Mencari Informasi

Dalam kuisisioner pada penelitian yang sebelumnya (Monica V., Rosari R B. (2019). Penggunaan Media Sosial Pada Mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya. *Scriptura*, 7(1), 1-15), diberikan sebuah pertanyaan kepada responden yang memiliki akun media sosial, yakni terkait “Apakah Media sosial tersebut digunakan untuk mencari informasi?” Persentase penggunaan media sosial untuk mencari informasi disesuaikan dengan proporsi pemilik akun dan disajikan berdasarkan persentase, bukan jumlah absolut. Sebanyak 88% responden memanfaatkan Instagram (170 pengguna) dan YouTube (151 pengguna) sebagai sumber informasi utama. LinkedIn dan Twitter menunjukkan tingkat adopsi serupa, masing-masing digunakan oleh 67% responden (22 pengguna). Sementara itu, Facebook mencatat tingkat pemanfaatan lebih rendah, yaitu 58% (89 pengguna).

Hasil survei menunjukkan bahwa Instagram dan YouTube menjadi media sosial utama yang digunakan responden untuk mencari informasi, masing-masing dengan persentase pengguna sebesar 88%. Keunggulan Instagram sebagai sumber informasi didukung oleh berbagai fitur yang mendukung penyebaran konten dari perusahaan, organisasi, hingga media, menjadikannya pilihan utama bagi responden. YouTube,

dengan koleksi video yang sangat beragam, juga memenuhi kebutuhan informasi responden secara fleksibel. Di sisi lain, meskipun LinkedIn dan Twitter memiliki fitur spesifik, seperti fokus pada koneksi profesional dan penyampaian informasi secara real-time, penggunaannya untuk mencari informasi masih terbatas (67%). Facebook, yang hanya digunakan oleh 58% responden untuk kebutuhan informasi, menunjukkan bahwa pengguna mulai beralih ke platform lain yang dianggap lebih relevan dan interaktif dalam menyajikan informasi.

5. KESIMPULAN

Menurut penelitian yang mengacu pada data dari jurnal Monica V. dan Rosari R. (2019) dan informasi tambahan dari Radio Republik Indonesia, dan informasi tambahan dari Radio Republik Indonesia, Instagram dan YouTube adalah platform media sosial yang paling efektif untuk menyebarkan informasi. 88% responden menggunakan kedua platform sebagai sumber informasi utama. Instagram memiliki banyak fitur interaktif, seperti unggahan foto, video, dan konten berbasis cerita (stories), yang memungkinkan bisnis, organisasi, dan individu untuk mencapai audiens yang lebih besar. YouTube memenuhi kebutuhan informasi yang luas dengan fokusnya pada konten video yang beragam dan daya tarik visual yang mampu memenuhi kebutuhan informasi secara menyeluruh. Sebaliknya, platform seperti Facebook memiliki adopsi pencarian informasi yang lebih rendah, masing-masing sebesar 58% (Facebook). Ini menunjukkan bahwa pengguna lebih cenderung memilih platform yang menyajikan konten informasi yang visual, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan mereka.

6. REFERENSI

- Tambunan, N., (2018). Pengaruh Komunikasi Massa terhadap Khalayak. *SIMBOLIKA*, Vol. 4 (1): 24-31.
- Monica V., Rosari R B. (2019). Penggunaan Media Sosial Pada Mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya. *Scriptura*, 7(1), 1-15.
- Sofyan, R. A., Arfianm, A., (2023). Analisa Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi dan Promosi dengan Metode TOPSIS. *PROSISKO* Vol. 10 No.1.
- Radio Republik Indonesia (RRI). (2024). Ini data statistik penggunaan media sosial masyarakat Indonesia tahun 2024.
- Purike, E., Baiti, A., & Azizah, N. (2022). Sikap pengguna media sosial terhadap informasi publik yang disampaikan pemerintah melalui media daring dan media sosial. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, 1(1), 84–94.
- We Are Social. (2019, February 5). Digital in 2019: Everything you need to know about the internet.
- Hariyanto, S. (1). SISTEM INFORMASI MANAJEMEN. *Publiciana*, 9(1), 80-85.
- Karim, A., Bangun, B., Purnama, I., Harahap, S. Z., Irmayani, D., Nasution, M., ... & Munthe, I. R. (2020). Pengantar teknologi informasi. Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang. Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang.
- Siahaan, C., Tampubolon, J. A., & Sinambela, N. B. (2021). Diseminasi informasi melalui media online sebagai transformasi media konvensional. *Jurnal Signal*, 10(2), 322-324.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.